

ADVOKATNI INTIZOMIY JAVOBGARLIKKA TORTISHDA JAZO TAYINLASHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

**Toshkent davlat yuridik universiteti
Magistratura va sirtqi ta’lim fakulteti
“Advokatlik faoliyati” yo‘nalishi
magistranti Miraliyeva Sevara Jo‘rabek qizi**

Ma’lumki, yurtimizda olib borilayotgan islohotlar natijasida inson huquqlari va erkinliklarining ustunligini barqarorlashtirishga katta e’tibor qaratilmoqda. Buning samarasi o‘laroq, jamiyat a’zolariga professional huquqiy yordam ko‘rsatadigan advokatura institutini har tomonlama rivojlantirish ham davlatimiz, ham jamiyatimizning pirovard maqsadiga aylanib ulgurdi. Xususan, Taraqqiyot strategiyasining 19-maqsadida ham advokatura institutining inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdagi salohiyatini tubdan oshirish, shuningdek, aholi va tadbirkorlik subyektlarining malakali huquqiy xizmatlarga bo‘lgan talabini to‘liq qondirishga qaratilgan ustuvor vazifalar belgilangan¹.

Advokatura tizimini tubdan takomillashtirish, professional yuridik yordam sifatini va advokat kasbining nufuzini oshirish, shuningdek, sud ishini yuritishda tenglik va tortishuv prinsiplarini to‘liq ro‘yobga chiqarish maqsadida² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ”Advokatura instituti samaradorligini tubdan oshirish va advokatlarning mustaqilligini kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 12.05.2018-yildagi PF-5441-sonli farmoni qabul qilindi.

Advokatlarga mana shunday imtiyozlar berilayotgan bir paytda ulardan bunga munosib ravishda mas’uliyatli bo‘lib har bir ishga yondashishi talab etiladi. Ya’ni ular tomonidan qonundan chetga chiqish yoki uni qo‘pol ravishda buzish holatlari yuzaga keladigan taqdirda advokatlarga nisbatan ham javobgarlik masalasi ko‘rib chiqiladi. Bu esa ularning o‘z ishiga mas’uliyat bilan yondashishi zarurligini ko‘rsatadi. Advokatlarga nisbatan jinoiy, ma’muriy, moddiy hamda intizomiy javobgarlik turlarini sanab o‘tish mumkin. Bularidan intizomiy javobgarlik masalasiga to‘xtaladigan bo‘lsak, advokat

Advokatning huquqbuzarligi, agar u advokatlik va advokatlik faoliyati to‘g‘risidagi qonun hujjatlari hamda Advokatlarning kasbiy etikasi kodeksi bilan qo‘riqlanadigan munosabatlar yoki manfaatlarga jiddiy zarar yetkazgan bo‘lsa, shuningdek, advokat tomonidan advokatlik faoliyatining asosiy tamoyillarini buzish bilan bog‘liq bo‘lsa, qo‘pol hisoblanadi. Yagona ilmiy-amaliy yondashuv maqsadida bunday holatlar quyidagilardan iborat bo‘lishi kerak: advokat-mijozning imtiyozlarini oshkor qilish; ishonch bildiruvchining qonuniy manfaatlariga zid bo‘lgan, o‘z manfaatini yoki axloqsiz manfaatlarini nazarda tutgan holda sodir etilgan qasddan harakatlar (harakatsizlik)³. Ya’ni

¹ 2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi.

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ”Advokatura instituti samaradorligini tubdan oshirish va advokatlarning mustaqilligini kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 12.05.2018-yildagi PF-5441-sonli farmoni.

³ Busurina, Elena Olegovna - Inson huquqlari bo‘yicha faoliyatda advokatning intizomiy javobgarligi.

advokatning bunday harakat yoki harakatsizligi intizomiy javobgarlikka tortishga sabab bo'ladi.

“Advokatura to‘g‘risida”gi Qonunning 14-moddasiga ko‘ra, Advokat tomonidan advokatura to‘g‘risidagi qonunchilik talablari, Advokatning kasb etikasi qoidalari, advokatlik siri va advokat qasamyodi buzilganligi unga nisbatan intizomiy choralar qo‘llanilishiga sabab bo‘ladi⁴.

Bundan ko‘rinadiki, intizomiy javobgarlik masalasi advokat tomonidan uning sha‘ni, obro‘sga dog‘ tushirishi mumkin bo‘lgan, shuningdek, qonunchilikka zid xatti-harakatlar sodir etilganda ko‘tarilishi mumkin. Va buning oqibatida advokatga nisbatan intizomiy ish qo‘zg‘atilib, ish intizomiy jazo tayinlanishi bilan yakunlanadi.

Rossiya qonunchiligiga binoan **tanbeh, ogohlantirish, advokatlik maqomini bir yildan ortiq bo‘lmagan muddatga to‘xtatib turish, advokatlik maqomini tugatish** tarzidagi intizomiy jazo turlarini sanash mumkin.

O‘zbekistonda intizomiy ish yuritishni ko‘rib chiqish natijalari bo‘yicha advokatga nisbatan quyidagi intizomiy jazo choralari qo‘llanilishi mumkin:

- **ogohlantirish** (malaka komissiyasining qaroriga asosan);
- litsenziyaning amal qilishini **olti oygacha muddatga to‘xtatib turish**;
- litsenziyaning amal qilishini **tugatish**.

Odessa qasamyodli advokatlar kengashi 1909 yilgi hisobotida ta'kidlaganidek, "sinfdan chetlatish shaxsning unvonga to'liq mos kelmasligi bilan bog'liq; vaqtinchalik taqiq - bu alohida, jiddiy bo'lsa-da, kasbiy axloq qoidalaridan chetga chiqishdir. Bunday holda, jazoga tortilgan shaxsga har tomonlama ma'naviy va hatto moddiy yordam ko'rsatilishi kerak, shunda yaxshi kelajakka bo'lgan umid so'nmaydi, ruhi qotib qolmaydi va unga mos keladigan yo'lga qaytish imkoniyati paydo bo'ladi. unvonning qadr-qimmatini kesilmaydi”.

Moldova Respublikasi Parlamentining 2002 yil 19 iyuldagi 1260-sonli “Advokatura to'g'risida”gi Qonuni “Intizomiy jazolar” 57-moddasida advokat faoliyatini to'xtatib turish uchun quyidagi asoslar belgilangan: bunday faoliyat bilan shug'ullanish taqiqlangan muddatga. sud yoki intizomiy qarorga binoan va advokat tomonidan to'lash muddati tugaganidan keyin olti oy o'tgach, Advokatlar ittifoqi byudjetiga badallar kiritilmagan taqdirda - qarz to'liq qoplanmaguncha. Advokat kichik bo'limda nazarda tutilgan majburiyatni bajarmagan taqdirda bunday javobgarlik chorasini qo'llash to'liq asosli ko'rinadi. 5-bet 1-modda. Advokatlar kollegiyasining umumiy ehtiyojlari uchun har oyda mablag‘ ajratish to‘g‘risida “Advokatura to‘g‘risida”gi Qonunning 7-moddasi.

Yaponiyada advokat quyidagi hollarda intizomiy javobgarlikka tortiladi (Advokatlik faoliyati to‘g‘risidagi qonunning 56-moddasi 1-bandiga muvofiq): (1) Amaliy advokat to‘g‘risidagi qonun yoki advokatlar assotsiatsiyasi qoidalarini buzish; (2) o'zi tegishli bo'lgan advokatlar hay'atining yaxshi tartibiga yoki ishonchiga zarar etkazadigan harakat; yoki (3) o'z kasbiy vazifalarini bajarish paytida yoki undan tashqarida sharmandali xarakterdagi noto'g'ri xatti-harakatlar.

⁴ O‘zbekiston Respublikasining 27.12.1996 yildagi 349-I-son bilan qabul qilingan “Advokatura to‘g‘risida”gi Qonunining 14-moddasi.

Mijozlar bilan cheklanmagan har qanday shaxs advokatga nisbatan intizom talab qilish uchun ariza berishi mumkin, garchi bunday intizomni qo'llash vakolati faqat uning advokatlarning assotsiatsiyasi yoki Yaponiya advokatlari uyushmalari federatsiyasiga tegishli.

2002-yilda intizomiy jazo qo'llash to'g'risidagi so'rovlar soni 840 tani tashkil etgan bo'lsa, ularning 66 tasiga o'sha yilning o'zida intizomiy jazo qo'llanilgan⁵.

Intizomiy jarayon asosan mahalliy advokatlarning darajasida (JFBA darajasida emas) boshlanadi (Ishida Citation2017a, 246–247-betlar). Shuning uchun intizomiy jazolarning aksariyati dastlab mahalliy advokatlarning kollegiyalari tomonidan qo'llanilgan. Mahalliy advokatlarning hay'ati intizomiy jazo qo'llaganida, shikoyatchi e'tiroz bildirishi mumkin va intizomli bengoshi ishni JFBAga shikoyat qilishi mumkin, bu esa mahalliy advokatlarning hay'ati tomonidan berilgan intizomiy jazoni o'zgartirishi va uni boshqa jazo bilan almashtirishi mumkin⁶.

57-moddaning 1-moddasida advokatlarga nisbatan intizomiy jazo choralari to'rt turi mavjud:

- (i) nasihat;
- (ii) ikki yildan ortiq bo'lmagan muddatga to'xtatib turish;
- (iii) advokat a'zo bo'lgan advokatlarning kollegiyasidan chiqish to'g'risida buyruq berish;

yoki

- (iv) bekor qilish.

(2) Yuridik professional korporatsiyaga nisbatan to'rtta turdagi intizomiy jazo choralari mavjud:

- (i) nasihat;

(ii) yuridik professional korporatsiya yoki uning advokatlik idorasining yuridik xizmatlarini ikki yildan ortiq bo'lmagan muddatga to'xtatib turish;

(iii) o'zi a'zo bo'lgan advokatlarning hay'atidan chiqish to'g'risidagi buyruq (advokatlarning kollegiyasi hududida faqat ikkinchi darajali advokatlik idorasiga ega bo'lgan yuridik professional korporatsiya uchun chiqarilgan buyruq bilan cheklangan); yoki

(iv) bekor qilish (asosiy advokatlik idorasi assotsiatsiya hududida joylashgan yuridik professional korporatsiyani tugatish bilan cheklangan)⁷.

Demak, Yaponiyada nafaqat advokatlarning intizomiy javobgarlikka tortiladi, balki ularning intizomiy qilmishi uchun advokatlik tuzilmalariga nisbatan ham intizomiy jazo choralari biri qo'llanilgan ekan. Qizig'i shundaki, advokatga tayinlanishi mumkin bo'lgan intizomiy jazo choralari advokatlik tuzilmalariga qo'llaniladigan jazo turlari bilan bir xil. Bu esa qonun barchaga barobar, qonunning buzilishi esa uni buzgan subyektdan qat'i nazar unga nisbatan qat'iy jazo muqarrarligini bildiradi, ya'ni bunday subyekt xoh yuridik, xoh jismoniy shaxs bo'lsin, ular bir xil tartibda intizomiy javobgarlikka tortiladi.

O'zbekistonda advokatlarga nisbatan intizomiy ish yurituvchi Advokatlarning palatasining hududiy boshqarmalari huzurida tuziladigan malaka komissiyalari tomonidan amalga

⁵ Regulation of Professional Conduct. Japan Federation of Bar Associations. November 21, 2003, The 14th POLA Conference.

⁶ Evaluating the effectiveness of the lawyer disciplinary system in Japan: a study on "repeaters". Kay-Wah Chan, Macquarie Business School, Macquarie University, Sydney, Australia. Pages 199-221 | Published online: 22 Jan 2021.

⁷ Attorneys Act. Act No. 205 of June 10, 1949. Chapter VIII Disciplinary actions, Section 1, Article 57.

oshiriladi. Ularning qarori bilan intizomiy ish yurituv natijasiga qarab advokatga nibatan intizomiy jazo qo'llash masalasi hal etiladi. Lekin aksariyat rivojlangan xorijiy davlatlarda advokatlarning intizomiy ish yurituvini olib borish uchun alohida intizomiy sudlar ham tashkil etilgan. Masalan, Germaniya misolida olishimiz mumkin va bu alohida normativ hujjat bilan tartibga solingan bo'lib, u tizimlashtirilgan. U "Advokatlar uchun federal kodeks" yoki "Advokatlarning federal qonun-qoidalari" deb nomlanadi.

O'zbekiston Respublikasida advokatga intizomiy jazo sifatida litsenziyaning amal qilishini to'xtatib turish advokatga guvohnoma bergan adliya organining yoki Advokatlar palatasining murojaatiga ko'ra ma'muriy sudning qarori bilan amalga oshiriladi. Xuddi shunday Litsenziyaning amal qilishini tugatish ma'muriy sud tomonidan Oliy malaka komissiyasining xulosasi asosida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining murojaatiga ko'ra amalga oshiriladi.

Biroq bunda advokatning intizomiy ish yurituv masalasi sud tomonidan boshidan oxirigacha ko'rib chiqilmaydi, sud faqatgina litsenziyani to'xtatib turishda tegishli adliya organi yoki advokatlar palatasining murojaati bo'lgandagina, litsenziyani tugatish masalasida esa Oliy malaka komissiyasining xulosasi bo'lgandagina, Adliya vazirligining murojaatiga asosan qaror qabul qiladi. Ya'ni bu yerda ma'muriy sudga o'ziga nisbatan qo'zg'atilgan intizomiy ish yuritish masalasi bo'yicha advokatlarning murojaat qilish huquqi mavjud emas. Va bunda sud faqatgina yakuniy qaror qabul qiladi, ya'niki intizomiy ish yuritish natijasi bo'yicha tegishli adliya organi bor qarorga kelganidan so'nggina ma'muriy sud shu asosida ishni hal etadi.

Advokatga nibatan intizomiy ish yurituvni olib borish ikki usulda: ham tegishli malaka komissiyalari, ham sud tomonidan amalga oshirilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Albatta, bu masala bo'yicha alohida sud tashkil etilishiga hozirgi sharoitda ehtiyoj yuqori emas, bunga bosqichma-bosqich advokatlarimiz soni yetarlicha ortib borishi natijasida erishish mumkin. Ayni damda esa intizomiy ish yurituv ma'muriy sudlar vakolatida bo'lishi ayni muddao bo'lardi. Shuningdek, sudga bu masala yuzasidan murojaat qilish huquqi faqat adliya organlari yoki Advokatlar palatasida saqlanmasdan, balki advokatlar ham o'z huquqini himoya qilishlarida odil sudlov ta'minlash uchun ularga ham mana shunday huquq berilishi kerak.